

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СХЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО СЕПАРАТОРА ЗЕРНА

*Є. Кобан, аспірант;
О. Васильковський, к.т.н., професор
Центральноукраїнський національний технічний університет*

Післязбиральна обробка зернових культур є однією з найбільш відповідальних стадій технологічного циклу виробництва зерна. Одним із ключових процесів на цьому етапі виступає повітряна сепарація, основним завданням якої є вилучення легких, пилоподібних і парусних домішок, що мають інші аеродинамічні властивості, ніж зерно основної культури. Якість очищення визначає придатність зерна для подальших технологічних операцій і безпосередньо впливає на ринкову вартість продукції.

Сучасні аспіраційні системи, застосовані у вітчизняних машинах типу ОВС-25 та їх модифікаціях, попри достатню поширеність, мають низку істотних обмежень. Значна енергоємність роботи вентиляторів, нерівномірність розподілу повітряних потоків у каналах, складність забезпечення стабільної ефективності при зміні вологості та структури зернового вороху – усі ці чинники зумовлюють потребу в розробленні нових, більш економічних і технологічно ефективних повітряних сепараторів.

Комплексний аналіз технічного стану повітряних систем зерноочисних машин дає змогу виділити такі фундаментальні недоліки, що гальмують підвищення ефективності їх роботи:

- підвищена енергетична потреба вентиляторів. У низці машин спостерігається енергоспоживання аспіраційних систем на рівні 40–50% від загальних витрат на виконання технологічної операції. Такий розподіл енергетичного балансу зумовлений високими швидкостями повітря, що наближаються до швидкості витання повноцінного зерна;
- нерівномірність поля швидкостей у повітряному каналі. Коефіцієнт нерівномірності у класичних вертикальних каналах може сягати 25–35%. Унаслідок цього частина кондиційного зерна потрапляє у легку фракцію, що призводить до втрат 3–5% від загальної маси зернового вороху;
- відсутність адаптації до змінних властивостей матеріалу. Зміна вологості на 3–4% здатна спричинити падіння ефективності очищення на 15–25%. Це свідчить про низьку чутливість існуючих систем до реального стану зернової маси;
- недостатність універсальних інженерних методик проектування. Більшість конструкцій спирається на емпіричні формули 1970–1990-х років і не враховує можливостей CFD-моделювання, що обмежує якість оптимізації конструкції;
- нечітка взаємодія частинок і повітря у турбулентному середовищі. Брак точних моделей поведінки часток у складних конфігураціях каналів зумовлює труднощі у прогнозуванні реальних умов сепарації.

Таким чином, актуальною науковою задачею є створення такої конструкції повітряного сепаратора, що дозволить зменшити енергоспоживання та забезпечити стабільний поділ матеріалу за мінімальних втрат повноцінної фракції.

Найефективнішими вважаються профільовані канали, які формують різні зони швидкостей і дають змогу адаптувати траєкторію частинок. Однак навіть оптимізовані канали не усувають основної проблеми – необхідності подавати повітря з високою швидкістю.

На основі аналізу літературних даних виділено три напрями, здатні істотно зменшити енерговитрати:

- рециркуляція повітря. Закриті системи дозволяють повторно використовувати повітря із залишковою швидкістю, знижуючи навантаження на вентилятор;

- оптимізація геометрії каналів. Правильне формування перерізу повітряного каналу мінімізує втрати тиску;
- метод «непрямого» відокремлення домішок. На відміну від вертикальних систем, де повітря має піднімати легку фракцію вгору, метод відхилення передбачає лише зміщення траєкторії домішок у бік. Такий підхід потребує в декілька разів нижчої швидкості повітря.

Саме поєднання цих трьох принципів може забезпечити найбільший енергетичний ефект.

Запропонована нами конструкційна схема повітряного сепаратора (рис. 1) базується на таких положеннях:

- формування тонкого («одношарового») шару зернової маси на розгінному лотку;
- обробка матеріалу похилим повітряним потоком, що відхиляє легкі частки;
- повна рециркуляція повітря, що усуває потребу в пиловловлюючих системах;
- регулювання якості поділу за допомогою заслінки-подільника.

Рис. 4. Конструкційна схема запропонованого сепаратора:

1- бункер, 2- дозатор, 3- напрямник, 4- вентилятор, 5- повітряний канал, 6- заслінка, 7- приймальник очищеного зерна, 8- приймальник легких домішок

Принцип роботи сепаратора. Зерно з бункера надходить на дозатор, а далі на напрямник. Рухаючись під дією сили тяжіння, зернова маса набуває прискорення і формується у шар товщиною, що наближається до одного зерна. У зоні взаємодії з повітряним потоком легкі домішки відхиляються, а основна фракція продовжує рух інерційною траєкторією. Заслінка розділяє потоки, а очищене повітря повертається у канал.

В результаті теоретичного аналізу нами встановлено, що розгін матеріалу до $V = 2$ м/с дає змогу гарантовано створити шар «в одне зерно». У таких умовах повітряний потік може мати у 1,5–2 рази нижчу швидкість порівняно з вертикальними системами. Сукупні втрати тиску у каналі з рециркуляцією знижуються на 30–45%. Викиди пилу в атмосферу значно скорочується, оскільки повітря не виходить за межі машини.

Висновки.

1. Зниження енергетичних витрат повітряної сепарації можливе шляхом поєднання рециркуляції, використання методу відхилення та формування одношарового шару зерна.

2. Запропонована конструкція пневмосепаратора забезпечує мінімальні втрати повного тиску за рахунок зменшення товщини зернового шару та відсутності прямого протитечійного потоку.
3. Рух матеріалу зі швидкістю близько 2 м/с дозволяє сформувати оптимальний шар для високоточного поділу домішок.

Список використаних джерел

1. Adamchuk V., Bulgakov V., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. Theoretical study of pneumatic separation of grain mixtures in vortex flow. *Engineering for Rural Development*. 2021. Vol. 20. P. 657–664.
2. Kharchenko S., Borshch Y., Kovalyshyn S., Piven M., Abduev M., Miernik A., Popardowski E., Kielbasa P. Modeling of Aerodynamic Separation of Preliminarily Stratified Grain Mixture in Vertical Pneumatic Separation Duct. *Applied Sciences*. 2021. Vol. 11(10). P. 4383.
3. Nesterenko O. V., Leshchenko S. M., Vasytkovskyi O. M., Petrenko D. I. (2017) Analytical assessment of the pneumatic separation quality in the process of grain multilayer feeding. *INMATEH. Agricultural Engineering*. Romania, 53 (3). 65-70.
4. Yaschuk, A., Kirchuk, R., Dudarev, I. (2013) Research of the process of aeration of a layer of bulk material. *INMATEH - Agricultural Engineering*, 40 (2), 73-78.
5. Б. І. Котов, С. П. Степаненко. Основи теорії та технології повітряної сепарації зернових матеріалів. Монографія. Київ: ЦП Компрінт. 2023. 427 с.
6. Бакум М. В., Кречот М. М., Абдуєв М. М. Результати досліджень впливу регульованих параметрів на ефективність розділення насінневої суміші редиски пневматичним сепаратором з нахиленим каналом. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Механізація та автоматизація виробничих процесів*. 2016. 10 (2). 67-71.
7. Бредихін В. В. Наукові основи процесів вібропневматичного розділення насінневих матеріалів за густиною насіння: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.05.11. Кропивницький, 2024. 48 с.
8. Васильковський О.М. Розробка конструкції та обґрунтування параметрів відцентрового решітного сепаратора зерна: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Кіровоград, 2001. 18 с.
9. Васильковський М. І., Васильковський О. М., Лещенко С. М. Обґрунтування основних параметрів замкненої двохступеневої пневмосепаруючої системи ЗОМ. *Вісник Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка*. Вип. 2007;59:177-86.
10. Васильковський О.М., Васильковська К.В. Економічні аспекти використання зерноочисних машин в Україні. Глеваха: Національний науковий центр «ІМЕСГ». Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». 2010. Випуск 94. – С. 220-224.
11. Васильковський, М. І., Гончарова, С. Я., Лещенко, С. М. Обґрунтування параметрів сепарації зерна в похилому повітряному потоці. *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвідом. наук.-техн. зб. Кіровоград*. 2007. С. 132-137.
12. Васильковський, О. М., Гончаров, В. В., Петренко, Д. І., Лещенко, С. М. (2010). Математична модель роботи відцентрово-пневматичного сепаратора зерна. *Праці Таврійського державного агротехнологічного університету*. Вип. 10, 94-104.
13. Котов Б. І., Спірін, А. В., Твердохліб, І. В., Степаненко, С. П., Швидя, В. О. До питання пневмогравітаційної сепарації зернових матеріалів. *Техніка, енергетика, транспорт АПК*. № 4. 2017. С. 51-55.
14. Котов Б. І., Степаненко С. П., Пастушенко М. Г. Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерно матеріалів. *Конструювання, виробництво та експлуатація с-г машин*. Кіровоград. 2003. Вип. 33. С.53-59.
15. Котов Б. І., Степаненко, С. П., Швидя, В. О. Технологічні аспекти сепарації зерна у вертикальному каналі. *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин*. 2016. Вип. 46. С. 154-159.
16. Мельник, В. А., Попадюк, І. С., Волик, Д. А., Степаненко, С. П. (2024). Дослідження розвитку технологій та технічних засобів для пневмовідцентрового розділення зернових матеріалів. *Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного*, 24(1), 75-88.
17. Нестеренко, О. В. Лещенко С. М., Петренко Д. І. Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна. *Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 32. - С. 143-151.*
18. Петренко Д.І. Обґрунтування параметрів відцентрово-пневматичного сепаратора зерна: дис... кандидата, тех. наук: 05.05.11. Кіровоград, 2011, - 157 с.
19. Степаненко С. П. Вплив параметрів пасивних розпушувачів на ефективність вібропневматичної сепарації зерна. *Праці Таврійської державної агротехнічної академії*. 2006. Вип.41. С. 153-160.
20. Степаненко С. П. Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.11. Глеваха, 2008. - 21 с.
21. Швидя В. О. Підвищення ефективності пневмовідцентрового сепаратора та обґрунтування параметрів робочих органів: автореф. дис... канд. техн. наук. Глеваха, 2012. 20 с.